

Utvärdering av modul räddningstjänst för Emergo Train System

Författare: Peter Berggren, Henrik Lidberg, Lynn Ranåker, Johan Hornwall

Verksamhet: Emergo Train System
Projekt BlåljUS – Blåljus i UtbildningsSamverkan

Innehåll

1 Bakgrund	3
1.1 Utveckling och Validering av nytt ETS-material	4
1.2 Syfte	4
2 Metod	5
2.1 Deltagare.....	5
2.2 Material	5
2.3 Scenario	5
2.4 Genomförande	5
3 Resultat	6
4 Diskussion	8
4.1 Rekommendation	8
5 Referenser	9
6 Bilagor	11

1 Bakgrund

Projekt BlåljUS (Blåljusaktörer i UtbildningsSamverkan; www.msb.se/blaljus) har uppdraget att utveckla en gemensam utbildningsplattform för skydd, undsättning och vård. Medverkande aktörer är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Linköping, Räddningstjänsten Syd (Rsyd) och Polisen. Projekt BlåljUS pågår mellan 2017 och 2019.

Ett sätt att erbjuda utbildning är genom övning. Vid KMC nyttjas plattformen Emergo Train System© (<https://www.emergotrain.com/>) för att utbilda och öva katastrofmedicinska händelser, samverkan på skadeplats, surge capacity i vården, ledningsövningar, krisstöd, m.m. ETS är ett pedagogiskt simuleringsverktyg som kan användas helt analogt, dvs det krävs inga datorer för att använda ETS. ETS som utbildnings- och övningsmiljö har använts och utvecklats under mer än 20 år. Idag finns ETS i mer än 40 länder, och har mer än 2200 utbildade Senior Instructors. Forskning och utvärdering av och med ETS har gjorts och görs (Rybing, 2018; Rybing et al., 2016; Rüter, Nilsson, & Vilksström, 2006; Nilsson et al., 2015; Rüter & Vikström, 2009; Wakasugi, et al., 2009; Nilsson, et al., 2013; Gryth, et al., 2010; Nilsson, 2012; Nilsson, Vikström, & Rüter, 2010).

ETS har använts i övningar tillsammans med polis, räddningstjänst och militär (Save et al., 2018; Berggren et al., 2018; Socialstyrelsen, 2016; Berggren et al., 2017). Det har dock inte funnits moduler i ETS anpassade för polisens eller räddningstjänstens träningsbehov, fokus har tidigare legat på samverkan eller att utfallsmåtten har varit vårdens "patient outcome". Patient outcome är den risk för bestående men eller risk för onödig död som patienterna i ETS drabbas av, dvs skador och dödsfall som hade kunnat undvikas. ETS är en doktrinfrifri simuleringsplattform, dvs den förutsätter inte en viss sorts beteende, utan instruktörer gör bedömning utifrån den övande organisationens regelverk. ETS stöder träning av resurshandling, logistik, beslutsfattande, samarbete, ledning på flera olika nivåer, m.m. Plattformen kan nyttjas för både förmågevärdering och träning/utbildning.

ETS består av patientbanker och resurser (Hornwall et al., 2018). Patientbankerna kan vara t ex brännskadepatienter, CBRN-patienter, traumapatienter, m.m. Resurserna är den personal och den utrustning som finns tillgänglig. Exempel kan ses i Figur 1.

Figur 1. Exempel på patient och resurser i form av personal, anhörig, och brits.

Materialet är magnetiskt och sätts upp på t ex en Whiteboard. Att använda Whiteboard innebär att lokalerna eller skadeplats/händelseplats kan målas upp med whiteboardpennor för att visualisera situationen.

1.1 Utveckling och Validering av nytt ETS-material

Syftet med att validera nytt ETS-material är att tillse att det passar in i ETS övriga material, att det är förståeligt, (medicinskt) korrekt och att det bidrar till lärandesituationen som ETS skapar.

Nyframtaget materialet har innan utvärdering iterativt utvecklats i flera steg: första utkast, genomgång av ETS medical advisor, genomgång av expertgrupp i form av delphidiskussion, och avslutningsvis detta steg – testning av material i övning. När det gäller detta material (ETS RTJ-modul) har utveckling skilt sig. Steg 1 innebar att en uppgiftsanalys gjordes för att beskriva hur räddningstjänst arbetar vid två typfall; *Brand i trevåningshus* och *Trafikolycka* (Hanson, 2018). Utifrån Hansons förslag på material som att använda i räddningstjänstövningar testades materialet (Berggren, 2019).

1.2 Syfte

Att pröva och utvärdera det material som utvecklats för att användas av räddningstjänst i form av en RTJ-modul för ETS.

2 Metod

I en serie av bestående av tre workshops testades RTJ-modulen. Dessa genomfördes vid Rsyd (5 deltagare), RTÖG (4 deltagare) och Sörmlandskustens RT (4 deltagare).

2.1 Deltagare

Från tre olika räddningstjänster deltog 13 personer (erfarenhet av sin yrkesroll $M=11,3$ år. $Stdav=10,5$). Ingen av deltagarna var utbildad i ETS. Fem personer hade tidigare deltagit i övning där ETS använts (t ex samverkan vid CBRN-händelse). Deltagarna representerade flera olika yrkesroller: Brandman, Chef utbildning/räddningsledare, Inre befäl, Insatsledare, Styrkeledare och Yttre befäl. Samtliga deltagare gav informerat samtycke till studien.

Två försöksledare deltog vid varje tillfälle för att genomföra övningen, se till att enkäterna samlades in och ansvarade för avslutande diskussioner.

2.2 Material

En bakgrundsenkät (bilaga A) och en enkät till deltagare efter spel (Bilaga B) användes. Bakgrundsenkäten fångade demografiska aspekter. Efterenkäten utvärderade hur deltagarna såg på modulen och användningen av den. Dessa frågor besvarades på en 7-gradig skala.

2.3 Scenario

Scenariot var en brand i flerfamiljshus (se bilaga C). Kartbild och fastighet valdes utifrån lokala förutsättningar. Kartbild kan hämtas från t ex Google Maps eller ritas upp direkt på whiteboard.

2.4 Genomförande

När övningen började informerades deltagarna om syftet med studien. Därefter gav de samtycke till att delta i studien och besvarade bakgrundsenkäten. Nästa steg var att de två försöksledarna presenterade ETS som simuleringsplattform och introducerade RTJ-.modulen. Efter det provade deltagarna att spela övningsscenariot (ca 10 minuter).

Efter en kort paus för frågor initierades övningsscenariot (ca 30 minuter). Efter spel genomfördes en kort After-Action Review (ca 10 minuter), strukturerad enligt MSB (2018). Detta följdes av att deltagarna besvarade efterenkäten och avslutades med en diskussion med deltagarna (ca 30 minuter).

3 Resultat

Utfallet från efterenkäten redovisas i Tabell 1.

Tabell 1. Redovisning av enkätfrågor. Medelvärden och standardavvikelse ses i tabellen.

Fråga	Medel (stdav)
Är informationen (dvs innehållet på figurer och material) begriplig?	5,56 (0,90)
Var informationen på materialet korrekt?	5,61 (0,96)
Var informationen anpassad på ett bra och informativt sätt?	5,56 (0,90)
Var informationen tillräcklig?	5,56 (1,12)
Var informationen på materialet anpassad för att användas i övningen?	5,67 (0,82)
Var informationen på materialet tillräcklig för att agera?	5,82 (1,10)
Ger agerande med materialet ett realistiskt utfall?	5,39 (0,76)
Bidrar användning av detta ETS-material till att förbättra möjligheterna för träning?	6,50 (0,90)
Bidrar användning av ETS materialet som du spelat med till ökad förståelse för denna typ av insats?	6,41 (0,77)
Tror du att de kunskaper och färdigheter du utvecklat under övningen är applicerbara i verkliga situationer?	6,22 (1,03)
Hur engagerad kände du dig i spelet?	6,00 (1,20)
Har övningen gett dig större självförtroende att hantera en verklig situation?	4,92 (0,92)
Var materialet lätt att använda för dig som deltagare?	5,83 (1,17)
Hur var denna enkät att besvara?	5,85 (1,03)

De första sex frågorna behandlar materialets utseende och information. Här kan ses att deltagarna bedömde materialet som begripligt, korrekt anpassat och tillräckligt. Medel låg över 5,4 (med ett möjligt max på 7), vilket innebär att deltagarna i stor utsträckning höll med.

Deltagarna ansåg också att modulen bidrog till ökad förståelse, till utveckling av färdigheter och kunskap och att modulen förbättrar möjligheterna till träning.

Dessutom bedömde deltagarna att materialet var lätt att använda, att de blev engagerade i spelet och att enkäten var lätt att besvara.

När deltagarna ombads ge förslag på prestationsmått uppgavs:

- första order
- inriktning/mål med insats
- OSHMIP (styrkeledarens rapport - Objekt, Skada, Hot, Mål med insatsen, Insats, Prognos - till bakre ledning)
- FIP (första insatsperson)
- beslutsstöd som 7-stegsmodellen
- struktur på ledningsmöten (se Svensson et al., 2005)
- vindruterapport första enhet
- korrekt genomförd OSHMIP efter 15 minuter och därefter var 30e minut.

Flera av dessa förslag kan implementeras i kvalitetsindikatorer för att tydliggöra om att övningsdeltagare betar sig som förväntat. T ex rapporteras OSHMIP vid 15 minuter? Är alla delar redovisade?

Andra saker som kom fram i den öppna frågan i efterenkäten var:

- bra att samöva med inre befäl, larmbefäl samt yttre befäl
- ett bra sätt att stärka kunskapen kring organisation vid insats
- inte speciellt resurskrävande
- som brandman är man passiv i övningen
- bra vid både större och mindre övningar
- bra att spela för att sätta (effekt)mål och se om de håller
- kan användas till:
 - PDV-händelser
 - radhusbränder
 - vindsbrand
 - tågolycka
 - kemolycka
 - större trafikolyckor med många fordon och skadade osv.

Redovisning av diskussion och after Action Review kan ses i bilaga D.

4 Diskussion

Syftet med studien var att pröva och utvärdera det material som utvecklats för att användas av räddningstjänst i form av en RTJ-modul för ETS. Utvärderingen visar på att deltagarna från de olika räddningstjänsterna anser materialet vara användbart och begripligt. De anser dessutom att ETS kan bidra till träning och lärande. Syftet anses härmed ha blivit uppnått. Utöver detta har de i diskussioner och kommentarer bidragit till hur utvecklingen av ETS RTJ-modul kan fortsätta. Ett par områden har identifierats, däribland utveckling av en utbildning för ETS RTJ-modulinstruktör. Här bör innehållet anpassas till att "patient outcome" inte används av räddningstjänst. Pedagogiken bör också anpassas efter räddningstjänstens förutsättningar, dvs möjlighet till att genomföra övningar lokalt och vid tillfällen mellan utryckningar.

Utifrån behov av symboler och figurer som framkommit vid workshoptillfällena har en grafisk profil för en RTJ-modul initierats för att möjliggöra upptryckning.

4.1 Rekommendation

Ta fram föreslagna symboler som saknas.

Utveckla kvalitetsindikatorprotokoll RTJ-modul:

- första order
- inriktning/mål med insats
- OSHMIP (styrkeledarens rapport - Objekt, Skada, Hot, Mål med insatsen, Insats, Prognos - till bakre ledning), bedöm huruvida genomförande är korrekt vid 15 minuter och därefter var 30e minut
- FIP (första insatsperson)
- struktur på ledningsmöten
- vindruter rapport första enhet

Utveckla instruktörsutbildning för ETS RTJ-instruktörer.

5 Referenser

- Berggren, L. (2019). *Emergo Train System En modul anpassad för Räddningstjänsten*. Linköping: Linköpings universitet.
- Berggren, P., Pettersson, J., Jonson, C.-O., Prytz, E. G., Carlsson, H., & Nilsson, H. (2017). The importance of using the designated duty officers when assessing a medical response organization. *European Journal of Public Health*, 27(Supplement 3), 435.
- Berggren, P., Svensson, F., Lampi, M., & Prytz, E. G. (2018). Battlefield trauma care. In *Proceedings of the HFES2018* (pp. 634–638). Philadelphia, PA.
- Gryth, D., Rådestad, M., Nilsson, H., Nerf, O., Svensson, L., Castrén, M., & Rüter, A. (2010). Evaluation of Medical Command and Control Using Performance Indicators in a Full-Scale, Major Aircraft Accident Exercise. *Prehospital and Disaster Medicine*, 25(02), 118–123.
- Hanson, L. (2018). *Att inkludera räddningstjänsten i träningsverktyget Emergo Train System* (No. LIU-IDA/KOGVET-G--18/004--SE). Linköping.
- Hornwall, J., Berggren, P., Kristedal, E., Pettersson, J., & Prytz, E. G. (2018). *Manual version 4 Emergo Train System*. Linköping: Region Östergötland.
- MSB. (2018). *Dialogguide AAR*. Stockholm: MSB.
- Nilsson, A., Åslund, K., Lampi, M., Nilsson, H., & Jonson, C.-O. (2015). Improved and sustained triage skills in firemen after a short training intervention. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 23(81), 1–6.
- Nilsson, H. (2012). *Demand for Rapid and Accurate Regional Medical Response at Major Incidents* (No. Linköping University Medical Dissertations No. 1350). Linköping: Linköping University.
- Nilsson, H., Jonson, C.-O., Vikström, T., Bengtsson, E., Thorfinn, J., Huss, F., ... Sjöberg, F. (2013). Simulation-assisted burn disaster planning. *Burns*, 39(6), 1122–1130.
- Nilsson, H., Vikström, T., & Rüter, A. (2010). Quality Control in Disaster Medicine Training - Initial Regional Medical Command and Control as an Example. *American Journal of Disaster Medicine*, 5(1), 35–40.
- Rybing, J. (2018) *Studying Simulations with Distributed Cognition*. (No. Linköping University Medical Dissertations No. 1913). Linköping: Linköping University.
- Rybing, J., Prytz, E. G., Hornwall, J., Nilsson, H., Jonson, C.-O., & Bång, M. (2016). Designing a Digital Medical Management Training Simulator Using Distributed Cognition Theory. *Simulation & Gaming*, 48(1), 131–152.
- Rüter, A., & Vikström, T. (2009). Improved Staff Procedure Skills Lead to Improved Management Skills: An Observational Study in an Educational Setting. *Prehospital and Disaster Medicine*, 24(5), 376–379.

- Rüter, A., Nilsson, H., & Vikström, T. (2006). Performance indicators as quality control for testing and evaluating hospital management groups: A pilot study. *Prehospital Disaster Medicine*, 21(6), 423–426.
- Save, L., Ruscio, D., Lanzi, P., Woltjer, R., Trnka, J., Hermelin, J., ... Feuerle, T. (2018). *Pilots' implementation and evaluation* (No. D4.3). DARWIN.
- Socialstyrelsen. (2016). *Hälsa- och sjukvårdens förmåga att hantera en allvarlig händelse med många skadade. Erfarenheter och lärdomar av Övning TYKO* (No. S2016/01460/FS). Stockholm.
- Svensson, S., Cedergårdh, E., Mårtensson, O., & Winnberg, T. (2005). *Taktik, ledning, ledarskap* (No. MSB 0015-09). Ödeshög: MSB.
- Wakasugi, M., Nilsson, H., Hornwall, J., Vikström, T., & Rüter, A. (2009). Can performance indicators be used for pedagogic purposes in disaster medicine training? *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 17(15), 1–5.

6 Bilagor

Bilaga A. Enkät till deltagare, bakgrundsfrågor

Bilaga B. Enkät till deltagare, efter spel

Bilaga C. Scenario D RTJ- Brand i flerfamiljshus – Räddningstjänst

Bilaga D. ETS: räddning test

Enkät till deltagare

Datum: _____

För att vi ska kunna hålla koll på dina enkäter ber vi dig använda ett ID. För att få fram ditt IDnr gör du enligt följande: Din mors initialer som ogift + det datum i månaden som du är född + din fars initialer. **Exempel:** Mors namn som ogift – Mona Andersson –> **MA**. Datum i månaden som du är född – (19e mars) -> **19**. Fars initialer – Bertil Svensson -> **BS**. Alltså -> **MA19BS**

IDnr: _____

Var vänlig och besvara nedanstående frågor och påståenden så uppriktigt som möjligt. Ringa in det alternativ som stämmer bäst.

D1. Är informationen (dvs innehållet på figurer och material) begriplig?

1 2 3 4 5 6 7
Inte alls Absolut

D2. Var informationen på materialet korrekt?

1 2 3 4 5 6 7
Inte alls Absolut

D3. Var informationen anpassad på ett bra och informativt sätt?

1 2 3 4 5 6 7
Inte alls Absolut

D4. Var informationen tillräcklig?

1 2 3 4 5 6 7
Inte alls Absolut

D5. Var informationen på materialet anpassad för att användas i övningen?

1 2 3 4 5 6 7
Inte alls Absolut

D6. Var informationen på materialet tillräcklig för att agera?

1 2 3 4 5 6 7
Inte alls Absolut

D7. Ger agerande med materialet ett realistiskt utfall?

1 2 3 4 5 6 7
Inte alls Fullständigt

D8. Bidrar användning av detta ETS-material till att förbättra möjligheterna för träning?

1 2 3 4 5 6 7
Inte alls Absolut

D9. Bidrar användning av ETS materialet som du spelat med till ökad förståelse för denna typ av insats?

1 2 3 4 5 6 7
Inte alls Absolut

Vänd blad ->

D10. Tror du att de kunskaper och färdigheter du utvecklat under övningen är applicerbara i verkliga situationer?

1 2 3 4 5 6 7
Inte alls Absolut

D11. Hur engagerad kände du dig i spelet?

1 2 3 4 5 6 7
Inte alls Mycket

D12. Har övningen gett dig större självförtroende att hantera en verklig situation?

1 2 3 4 5 6 7
Inte alls Absolut

D13. Var materialet lätt att använda för dig som deltagare?

1 2 3 4 5 6 7
Mycket svårt Mycket lätt

D14. Förslag på prestationsmål för räddningstjänstövningar att använda med ETS? _____

D15. Övriga kommentarer: _____

D16. Hur var denna enkät att besvara?

1 2 3 4 5 6 7
Mycket svår Mycket lätt

Scenario D RTJ- Brand i flerfamiljshus – Räddningstjänst!

Tid	Motspel	Förslag mål inriktningar
-5 min	Automatlarm om brand på vårdboende. Vilka åker?	
-4 min	Bekräftat larm, fullt utvecklad brand på 2:a våningen, kraftig rökutveckling, synliga lågor. flera inringare	Efterfråga/ tilldelas fler resurser
-2 min	Personal har börjat evakuera boende	
-1 min	Bakre ledning alt SOS meddelar att det är ett 3 våningshus, brinner på 2:a våningen	
-5-0 min	Ev Ambulans eller polis frågar efter brytpunkt?	
0 min	Första styrkan framme, bild på huset visas 1+5+ stege?	BP?, LP? Inriktningar? Vindruter rapport?
2 min	Kontakt med personal som berättar att det bor 32 äldre på detta vårdboende	Bakåtrapportering?
4 min	1 ambulans framme	Samverkan?
5-9 min	Rökdykare eller annan åtgärd rapporterar till RÅL: behöver fler som lyfter ut, kraftig rök i korridorer	
7 – 10 min	Nästa räddning på plats 1+5?	Tilldelade uppgifter? Fått på vägen
8 min	Polis framme	Samverkan
10 min	Bakre ledning efterfrågar rapport och lägesbild om det inte kommit något	
10-15 min	Ledningsmöte på skadeplats?	Lägesbild, målbild, inriktningar, omfall
15-30 min	Fortsätt motspel på de inriktningar och åtgärder som RÅL/ Befäl tagit	

ETS: räddning test

Lynn Ranåker, Henrik Lidberg

(2019-10-14, Malmö)

Syfte & mål med ETS räddning test

Under våren har ett underlag tagits fram för att utföra ETS träning för räddningstjänst. Underlaget ligger till grund för detta test som ska leda till fortsatt utveckling av ETS genom skarp ledningsträning med standardiserat scenario med tre olika räddningstjänster med olika förutsättningar.

Test-räddningstjänster

Under vecka 41 var representanter från projekt Blåljus i Eslöv (Rsyd), Linköping (RTÖG) samt Nyköping (Sörmlandskustens räddningstjänst). Under testet fick deltagarna agera på ett automatlarm som klassades om till brand i byggnad - vårdboende enligt ett standardiserat scenario. Respektive testtillfälle fick då respondera med de resurser som finns i deras eget område och enligt deras egen beräkning av tid för respons.

När larmet skickade ut via tilldelade Raklar fick dom framkörningstid enligt uppskattad tid där de kunde förbereda resurserna på inriktningar och beslut. Under framkörning kom mer information från larmcentral och bakre ledningar. Vid framkomst visades bild på händelse och kartbild på White board visades. Deltagarna fick då reagera på den info de fått. De fick själva sätta upp sina resurser på kartan. ETS användes för att visualisera vad alla resurser gjorde och uppskattad tid för hur lång tid alla beslut tar. Under scenariot spelades också Polis och Ambulans in i scenariot av spelledning.

Symboler

Symboler som är framtagna under tidigare del av projektet har behov av att utvecklas samt nya symboler måste tas fram för att flera händelser ska kunna utföras och verktyg för detta ska finnas. Symbolerna var svåra att använda på grund av att dom inte visar tydligt vad de betyder.

Befintliga symboler

Gör om befintliga så att alla är tydliga. Se över allt nytt material som är framtaget för räddning och låt praktiker testa dessa. Test av tidsåtgång för varje "symbol" vore värdefullt och nödvändigt.

Nya symboler

Här nedan beskrivs det behov av symboler som framkommit under testerna:

Ha symboler istället för text

Grenrör

PPV fläkt

Grovslang, bild på korg.

Utskjutsstege

Dimspik

Skärsläckare

CAFS

Dörrforceringsutrustning

Symboler för rökdykare (finns)

Det måste vara tydligt vilka som är på varje bil.

Vit ruta på brandbilar där nummer på bilen står

Slangkorgar, och brandposthuvud.

Sektorer

Stege, utskjutsstege

Skyltar: Brytpunkt, ledningsplats, uppsamlingsplats (finns men måste finnas med)

Tankbilar

FIP-bil

Kyrka+ slangar

Grov samt smalslang,

Brytverktyg, dörr.

Lastbil: extra rökskyddservice (vit ruta som beskriver funktion)

Restvärdesledare, sektorchef, skadepaltschef, ledningsstöd, (skriva på gubben)

Hur många gubbar ska där finnas i varje paket, något som måste räknas på

ETS som verktyg

Här nedan finns kommentarer de medverkade förde fram efter scenariot var genomfört:

- Som befäl är det bra övning. Om brandman ska vara med i spelet ska fler verktyg finnas men annars är det framförallt bra för ledningsträning.
- För att jag som person ska kunna leva sig in i spelet så måste kartan vara bättre. Det kan vara stillbilder från 4 olika håll. Kan antingen tas bilder från google eller åker man ut och tar bild.
- ETS tydliggör att man är kort på resurser: För denna händelse så saknar man resurser. Exempelvis åker man en resurs upp och kollar taket. Hade man tänkt till hade man kunnat ta ut rökdykare för att utnyttja resurser på ett bra sätt.
- Intressant att man med ETS kan se hur resursuppbyggnaden byggs upp samt hur det påverkar resultatet i det initiala skedet.

- När IB (RC) är med är det bra om IB har med en White board också. Göra de noteringar som IB gör i verkligheten.
- Kan vara bra att använda nu när Nyköping ska gå ihop med Södertörn och ledningsträna.
- Bra verktyg för att göra övningar men även för en larmsituation.

Här nedan följer tre punkter som deltagarna tog upp där ETS-verktyget hjälpte dom att se nya saker:

Bra att göra omedelbara åtgärder. Att man gör omedelbar livräddning och släckning.

Dom nyttjar husets storlek.

Mkt går på intränad rutin.

Mål med ETS

Flertalet av målen finns nedskrivet i utvärderingen men detta mål dök upp under samtal:

- Kan man ha målsättningar exempel som att vindruta ska vindruterapport lämnas. Avstämning inom 10, liknande PS indikatorer

Andra scenario

- När flera stora händelser sker och man måste gå upp i stab. När det börjar bli chokat på RC.
- PDV
- Storbrand

Vidare arbete

Utvärderingen måste göras för att se om vi ska fortsätta utveckla ETS för räddning. Om ETS för räddning ska utvecklas vidare behöver följande prioriteras:

1. Symboler, vidareutveckla befintliga samt ta fram nya
2. Ta fram konkreta mål för scenario
3. Nya test med de nya symbolerna och nästa gång även ha mål med övningen där utbildad instruktör från räddningstjänsten är spelledare med stöd från Blåjus.